

3. Былов В.Н. Основы сравнительной сортооценки декоративных растений. / В кн.: Интродукция и селекция цветочно-декоративных растений, М.: Наука. – 1978. – С. 7–32.

4. Лях Е.М. Хозяйственно-биологическая оценка сортов *Syringa vulgaris* L. в коллекции ЦСБС СО РАН (г. Новосибирск). / Е.М. Лях, И.Г. Ворообьева, М.А. Томошевич // Плодоводство и ягодоводство России. – 2016. – Т. 47. – С. 201–204.

5. Лях Е.М. Изучение влияния гуматного препарата калия на вегетативное размножение сортов сирени обыкновенной (*Syringa vulgaris* L.) / Е.М. Лях // Вестник ИрГСХА. – 2011. – Вып. 44 (8). – С. 69–74.

6. Лях Е.М. Изучение сортов *Syringa vulgaris* из коллекции Центрального сибирского ботанического сада СО РАН / Е.М. Лях // Растительный мир Азиатской России. – 2015. – № 3 (19). – С. 99–103.

7. Лях Е.М. Адаптация молекулярных методов для идентификации сортов *Syringa vulgaris* L. / Е.М. Лях // Hortus bot. – 2017. URL:

УДК 631-152/-153: 634.11: 634.124: 635.051.4/7

ДЕКОРАТИВНАЯ ЯБЛОНЯ АЛТАЯ ORNAMENTAL APPLE-TREE IN THE ALTAI

Макаренко С.А.

ФГБНУ «Уральский федеральный аграрный научно-исследовательский центр УрО РАН», структурное подразделение «Свердловская селекционная станция садоводства»,
г. Екатеринбург, Россия, e-mail: sirus0775@mail.ru

Makarenko S.A.

Federal state budgetary scientific institution "Ural Federal Agrarian Scientific Research Centre, Ural Branch of the Russian Academy of Science" structural subdivision «Sverdlovsk breeding station of horticulture», Ekaterinburg, Russia

Ключевые слова: декоративная яблоня, зимостойкость, зонтичная, плакучая, красноцветковая, сибирская ягодная яблоня, яблоня Недзведского.

Аннотация. В результате аналитической и синтетической селекции яблони на Алтае получены декоративные формы яблони с различными архитектурными кронами, пригодные для возделывания в ландшафтах с суровыми климатическими условиями России и что очень важно в условиях Сибири. Штамбовую форму кроны имеют сортообразцы яблони с зелеными листьями 'Бесприданница', с антоциановой окраской разной интенсивности листьев, цветков и плодов

'Аврора', 'Весна', 'Кармен', зонтичную с антоциановой окраской вегетативных частей дерева 'Звезда', плакучие с антоциановой окраской листьев, но не цветущие формы 'Каскад' и 'Ярославна'.

Keywords: decorative Apple tree, winter hardiness, weeping, umbrella, red-flower, *Malus baccata*, *Malus niedzwetzkyana*.

Abstract. Because of analytical and synthetic breeding of apple trees in the Urals and Siberia, a number of ornamental forms of apple trees with different architectural crowns have been developed. They are available for cultivation in landscapes with severe climatic conditions in Russia and that is very important in the conditions of the Siberia. The following apple-tree variety-specimens have a trunk form of the crown: with green leaves 'Bespridannitsa', with anthocyanin coloring of different intensity of leaves, flowers and fruits 'Aurora', 'Vesna', 'Karmen', umbellate with anthocyanin coloring of vegetative parts of the tree 'Zvezda', weeping with anthocyanin color of leaves, but not flowering forms 'Kaskad', 'Yaroslavna'.

Яблоня – основная плодовая культура. Ее виды и сорта произрастают в умеренной зоне на всех континентах. Наряду с продуктивной составляющей яблоня приобрела широкое распространение как декоративная культура, деревья которой прекрасны как в одиночных посадках, так и в группах и отлично чувствуют себя в условиях городского ландшафта. Яблоневые сады обладают широким полиморфизмом окраски листьев, цветков и плодов.

В европейской части России, Беларуси и других государствах в озеленении активно используют различные видовые формы, в том числе и гибридного происхождения [1, 2, 3].

В первичных центрах происхождения яблони выделены видовые формы, имеющие декоративное значение. В Китае, Японии и Корее это *M. hupehensis* (Pamp.) Rehd., *M. kansuensis* (Batal.), *M. ×spectabilis* (Aiton.) Borkh., *M. ×spectabilis* v. *albi plena*, *M. ×spectabilis* v. *rubra plena*, *M. ×sargentii* Rehd., *M. ×zumi* (Matsum.) Rehder., *M. ×floribunda* Sieb., *M. ×sublobata* (Dippel.) Rehder., *M. ×arnoldiana* (Rehd.) Sarg., *M. ×atrosanguinea* (Spath.) Schneid., *M. ×scheideckerii* (Spath.). В суровых условиях Сибири это *M. baccata* (L.) Borkh., *M. ×cerasifera* Spach., *M. ×prunifolia* (Willd.), в Средней Азии – *Malus niedzwetzkyana* Dieck ex Koehne, *M. ×purpurea* (Barbier.) Rehd., в Северной Америке – *M. coronaria* (L.) Mill. *M. platycarpa* Rehd., *M. soulardii* (Bail.) Britt. [1].

Оценка видового состава яблони в Сибири по возможному использованию выполнена З.И. Лучник [4]. Ею разработана методика изучения зимних повреждений, проведен эколого-географический анализ и установлена зависимость развития и перезимовки от условий произрастания в ареале. Для суровых районов Сибири и Урала реко-

мендованы представители четырех видов: *Malus baccata*, *M. × cerasifera*, *M. × prunifolia* и *Malus niedzwetzkyana* Dieck ex Koehne. В современной истории садоводства Сибири особый интерес представляют видовые карликовые формы *M. baccata*, выделенные в Селенгинском районе Бурятии [7].

Поскольку многие широко известные декоративные виды нежизнеспособны или имеют сильные зимние повреждения в условиях Сибири, то наряду с селекцией адаптивных сортов яблони с комплексом хозяйственно ценных признаков актуальна работа по созданию, выделению и оценке декоративных сортов и форм яблони с целью расширения сортимента декоративных культур.

Объекты анализа – декоративные сортообразцы яблони сибирского происхождения.

Климат Западной Сибири континентальный и характеризуется продолжительным зимним периодом с частым вторжением холодных масс с севера и относительно теплых южных циклонов, с которыми связаны резкие изменения погоды. Среднемесячная температура воздуха января составляет -18°C . Абсолютный минимум температуры воздуха $-46 \dots -51^{\circ}\text{C}$. Средняя высота снегового покрова 40-50 и до 70 см. Во все зимние месяцы могут наблюдаться оттепели. Сумма положительных температур $1408 \dots 2531^{\circ}\text{C}$, продолжительность вегетационного периода 141-197 дней. Лето умеренно теплое, но короткое. В мае и июне (25 мая - 6 июня) возможны возвратные заморозки. Первые заморозки 2-13 сентября. Продолжительность безморозного периода 76-110 дней. Количество осадков за вегетационный период составляет 177-438 мм до 760 мм в зависимости от района. Дефицит влаги наблюдается весной и в начале лета. Средняя температура воздуха июля $+18,0^{\circ}\text{C}$.

Основой создания сортимента яблони в Сибири и на Алтае послужили дикие виды *M. baccata*, *M. × prunifolia* [5, 6]. Однако, селекционеры отбирали и декоративные формы яблони, но их внедрению не уделяли должного внимания. Это привело к засилью российского рынка сортами из европейских стран, которые не адаптивны к суровым условиям Урала и Сибири. Первые сорта декоративной яблони, включенные в Государственный реестр селекционных достижений РФ, созданы на Свердловской селекционной станции садоводства.

Широкое внедрение яблони в озеленении городов Сибири произошло в 30-е гг. XX века. Как правило, это были деревья ягодной яблони – *Malus baccata*. Это самый зимостойкий вид яблони, выдерживающий морозы до $-50 \dots -55^{\circ}\text{C}$. Отличается густо разветвленной моч-

коватой корневой системой, что определяет легкую приживаемость при пересадке деревьев.

Надземная часть представлена густой округлой кроной. Плодоношение обильное. Плоды очень мелкие, массой 1 г. Имеет разновидности. Вид пластичен в стрижке с возможностью формирования шаров, кубов, прямоугольных стен и других фигур.

В декоративном плане для селекции интерес представляет вид *Malus niedzwetzkyana* Dieck ex Koehne (яблоня Недзвецкого), который выделяется антоциановой пигментацией разной интенсивности коры побегов, лепестков цветков, кожицы и мякоти плодов, а также сильно окрашены камбий и семена, но с плодами посредственного вкуса. Зимостойкость для Сибири не удовлетворительная. От скрещивания его с *M. baccata* и Ранеткой пурпуровой (F_1 от *M. baccata*) получена высокозимостойкая гибридная популяция, в которой у значительной части сеянцев проявляется краснолиственность в сочетании с красноцветковостью разной интенсивности (от бледных до интенсивно-окрашенных антоциановых тонов).

Результатом отбора адаптивных к условиям Сибири, а в частности Алтая декоративных форм яблони от целенаправленных скрещиваний и аналитической селекции являются описанные ниже сортообразцы.

‘Аврора’ Сорт получен М.А. Лисавенко и Л.Ю. Жебровской от скрещивания Ранетки пурпуровой с Пепином шафранным. Дерево среднерослое (4-5 м), густоветвистое, раскидистое. Кора многолетних ветвей темно-серая, побегов – темно-пурпуровая. Молодые листья и черешки пурпурово-красные, слегка опушенные. На жилках и черешках опушение сохраняется до осени. Развитые листья крупные (длина 7-9, ширина 6-8 см), округлые или широкоовальные, верхние удлинённые, по краю – городчато-пильчатые. С верхней стороны листья темно-зеленые, снизу светло-зеленые с пурпуровым оттенком, черешки и все жилки с нижней стороны пурпуровые. Поверхность листьев несколько морщинистая с глубоко вдавленными жилками.

Бутоны темно-пурпурово-красные, раскрывшиеся цветки пурпурово-розовые, более интенсивно окрашены, чем у сортов Кармен и Весна. Диаметр цветка 4-4,5 см, форма своеобразная, воронковидная. Лепестки их у основания сближенные, налегающие друг на друга, негладкие. Чашелистики 7-8 мм длиной, снаружи голые, с внутренней стороны опушенные, концы их отогнуты к цветоножке. Завязь темно-фиолетовая с матовым налетом. Плоды темно-пурпуровые, летом с сизым налетом, к осени налет исчезает. Высота их 2-2,5, диаметр 1,8-2,7 см. По форме округлые или продолговатые, с пятью ребрами, несколько суженные к чашечке.

'Весна' Сорт получен М.А. Лисавенко и Л.Ю. Жебровской от свободного опыления неизвестных сортов. Дерево сильнорослое (6-7 м), раскидистое, с горизонтально отходящими ветвями. Кора скелетных ветвей темно-пурпурово-серая, однолетних темно-пурпуровая.

Листья крупные (длина 8-10, ширина 5,5-7 см), овальные или яйцевидные, крупно-пильчато-городчатые, молодые буровато-красные, развитые (летние) - сверху зеленые, снизу с выраженным пурпурово-фиолетовым оттенком. Листовые черешки и жилки с нижней стороны листа пурпурово-фиолетовые, густоопушенные.

Бутоны обратнойцевидные, пурпурово-красные, цветки очень крупные (5-6,5 см в поперечнике). При полном распускании почти плоские. Лепестки пурпурово-розовые по периферии и беловатые в центре, постепенно выгорают до светло-розовых. Цветоножки, завязи и чашелистики опушенные.

Плоды плоско-округлые, 3-3,5 см в поперечнике и 2,5 см высотой, пурпурово-красные с выраженным сизым налетом, кислые. Блюдце глубокое, чашечка к осени опадает. Дерево зимостойкое, ежегодно обильно цветет и плодоносит.

'Кармен' Сорт получен М.А. Лисавенко и Л.Ю. Жебровской от скрещивания в 1946 г. сеянца № 46 (Весна) с Бельфлер-китайкой.

Дерево сильнорослое (5-6 м), со сравнительно узкой малоразветвленной кроной. При плодоношении ветви поникают. Кора скелетных ветвей пурпурово-серая. Молодые листья и побеги красновато-пурпуровые, голые, за исключением верхушечных листьев, покрытых мягкими волосками. Развитые листья 7-8 см длиной и 4-5,5 см шириной, удлинненно-овальные, длиннозаостренные, по краю пильчатые, зеленые, только их черешки и средняя жилка снизу пурпурово-красные. Опушение очень слабое, сохраняется только снизу по жилкам у основания листа. Поверхность листа гладкая. Бутоны темно-карминно-пурпуровые, при распускании цветков лепестки светлеют до розовых. Цветки округло-чашевидной формы, диаметром 4-5 см. Цветоножки голые или слабо опушенные у основания, длинные (5,5-6 см), несколько поникающие, что является характерным признаком сорта. Завязь слабо-опушенная, блестящая, чашелистики голые.

Плоды мелкие (1,5-1,7 см высотой и 1,5-1,8 см в диаметре), большей частью грушевидной формы, блестящие пурпурово-красные с солнечной стороны и светло-бурые с теневой, кислые. Мякоть плодов зеленая с красными прожилками. Чашечка рано опадает.

Дерево зимостойкое, обильно цветет и плодоносит. Период цветения около 9-13 дней.

‘Бесприданница’ Сорт получен от свободного опыления средне-русских крупноплодных сортов. Отобран в 1934 г. М.А. Лисавенко в одном из любительских садов г. Бийска.

Дерево сильнорослое (6-7 м), с мощной шаровидной кроной. Кора скелетной части и побегов буровато-зеленая. Дерево напоминает европейскую дикую яблоню лесную. Листья средней величины (длина 7-9, ширина 4-6 см), широкоовальные или округлые, круто переходящие в небольшой острый кончик, по краю пильчато-городчатые, сверху гладкие, темно-зеленые, голые или слабоопушенные. Цветки чисто-белые, чашевидные, средней величины (3-4 см в поперечнике).

Зимостойкость дерева удовлетворительная. Цветение обильное. По окончании цветения цветки опадают с цветоножками, завязей не образует.

‘Звезда’. Форма получена С.А. Макаренко. Деревья карликовые. Высота маточного растения 2,5-2,8 м в возрасте 12 лет. Кора скелетных ветвей красно-коричневая, молодые побеги темные, пурпурово-коричневые с многочисленными чечевичками. Почки крупные, прижатые острые. Молодые листья и побеги с антоциановой окраской, голые, за исключением верхушечных листьев, покрытых мягкими волосками. Развитые листья 7-8 см длиной и 4-5,5 см шириной, удлинено-овальные, длиннозаостренные, по краю городчатые, темно-зеленые с легкой антоциановой окраской листовой пластинки, черешков и средней жилки снизу в течение всей вегетации. Опушение очень слабое, сохраняется только снизу по жилкам у основания листа. Поверхность листа гладкая, края слабоволнистые. Бутоны пурпуровые, при распускании цветков лепестки светлеют до розовых. Цветки крупные, блюдцевидной формы, диаметром 4-5 см. Лепестки удлиненные, слабо сомкнутые, с цельным краем с заостренной верхушкой, что делает цветки похожими на “звезды”. Цветоножки красные, голые, длинные (5,5-6 см). Завязь слабо-опушенная, пурпурового цвета, чашелистики голые красного цвета.

Плоды очень мелкие (0,5-0,7 см высотой и 0,5-0,8 см в диаметре), округлой формы, блестящие пурпурово-красные, кислые. Мякоть плодов красная. Чашечка опадает рано. Плоды держатся прочно.

Дерево высоко зимостойкое, обильно цветет и плодоносит, в том числе и на однолетнем приросте. Период цветения 9-13 дней. Хорошо формирует зонтичную форму кроны на штамбах разной высоты.

‘Каскад’ Форма получена С.А. Макаренко. Маточное растение оказалось нежизнеспособным и погибло на второй год роста. Растение закреплено на штамбе высотой 2 м имеет среднюю силу роста. Ветви горизонтально не растут и образуют плакучую (ниспадающую) форму

кроны диаметром до 1,0-1,5 м на штамбах разной высоты. Скелетные ветви и приросты текущего года тонкие, темно пурпурового цвета. Почки мелкие. Листья мелкие до 5-6 см длиной и до 2,5 см шириной, ланцетовидной формы с интенсивной зеленовато-пурпурово-красной окраской в течение всей вегетации, облиственность хорошая. Край листа волнистый, зубчатый. Зимостойкость в Сибири высокая. Растения не цветут. Декоративно круглый год.

‘Ярославна’ Форма получена С.А. Макаренко. Маточное растение оказалось нежизнеспособным и погибло на второй год роста. Растение закреплено на штамбе высотой 2 м имеет среднюю силу роста. Ветви горизонтально не растут и образуют плакучую форму кроны диаметром до 1,5-1,8 м на штамбах разной высоты. Ветви быстро дорастают до поверхности почвы. Скелетные ветви и приросты текущего года тонкие, пурпурового цвета. Почки мелкие. Листья мелкие до 5-7 см длиной и 1,5-2,0 см шириной, ланцетовидной формы с зеленовато-красной окраской в течение всей вегетации, облиственность хорошая. Край листа городчатый иногда слаборассеченный. Зимостойкость в Сибири высокая. Растение не цветет, но декоративно круглый год.

В результате многолетней оценки диких видов яблони, удачного подбора исходных родительских форм с измененным типом роста и антоциановой окраской в Сибири создан перспективный сортимент декоративной яблони, сочетающий высокую зимостойкость и декоративность с разной архитектурной кроны.

Список литературы

1. Барсукова, О. Н. Декоративные виды яблони // Субтропическое и декоративное садоводство. 2011. Т. 45. С. 21-26.
2. Барсукова, О. Н. Поздноцветущие сорта и виды яблони в коллекции ВИР, поддерживаемой на Майкопском филиале // Труды по прикладной ботанике, генетике и селекции. 2016. Т. 177, вып. 3. С. 74-81.
3. Козловская З. А. Состав и использование яблони в Беларуси // Труды по прикладной ботанике, генетике и селекции. 2015. Т. 176, вып. 1. С. 47-58.
4. Лучник, З. И. Интродукция деревьев и кустарников в Алтайском крае. М., 1970. 656 с.
5. Лучник, З. И. Новые алтайские сорта декоративной яблони // Научные чтения памяти академика М. А. Лисавенко. Барнаул, 1976. Т. VI. С. 59-64.

6. Макаренко, С. А., Калинина, И. П. Генетический потенциал в селекции яблони на юге Западной Сибири // Тр. по прикладной ботанике, генетике и селекции. 2016. Т. 177, вып. 1. С. 91-109.

7. Раченко, М. А. Производственно-биологическая оценка сортов яблони на пригодность их возделывания в Южном Предбайкалье // дисс. доктора с.-х. наук: 06.01.05 - селекция и семеноводство сельскохозяйственных растений. Иркутск, 2018. 346 с.

УДК 634.8:631.527

**СОСТОЯНИЕ СОРТОВ ВИНОГРАДА В КОЛЛЕКЦИИ НИИСС
ПОСЛЕ СУРОВОЙ ЗИМЫ 2017/18 Г.**

**GRAPE VARIETIES CONDITIONS IN LISAVENKO INSTITUTE
COLLECTION AFTER SEVERE WINTER OF 2017/2018.**

*Макарова Г.А., к.с.-х.н., ст.н.с.,
ФГБНУ «Федеральный Алтайский научный центр
агробиотехнологий», Барнаул, Россия
e-mail: niilisavenko1@yandex.ru*

Макарова Г.А.

*Federal State Budgetary Scientific Institution «Federal Altai Scientific
Centre of Agro-Biotechnologies», Barnaul, Russia*

Ключевые слова: виноград, интродукция, коллекция, сорт, погодные условия, зимостойкость, урожайность.

Аннотация. Описаны погодные условия зимы 2017/18 г. и их влияние на перезимовку винограда. Выявлены сорта наиболее устойчивые к воздействию низких температур, перспективные для возделывания на юге Западной Сибири.

Keywords: grapes, introduction, collection, variety, weather conditions, winter hardiness, productivity.

Abstract. Climate conditions of winter 2017/2018 as well as their influence on grape overwintering are described. Most resistant varieties tolerant to low temperatures have been revealed, which were recommended for cultivation in conditions of south part of Western Siberia.

Введение. Виноградное растение обладает генетически унаследованной способностью противостоять воздействию низких температур в определенных пределах. За этим пределом в растении происходят необратимые процессы, при которых отдельные органы или куст полностью вымерзают. В зависимости от происхождения сорта по разному реагируют на низкие температуры [1].